

**PENGARUH PENERAPAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* UNTUK
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SALAT FARDU PADA ANAK USIA
DINI**
(Penelitian Pada Siswa *Raudhatul Athfal* Al Ikhwan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota
Bandung)

Femi Dena Juang, M.M.Pd.

Yati Mulyati, S.Pd.I.

femijuang@gmail.com

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi di RA Al Ikhwan, yakni lemahnya kedisiplinan siswa dalam melaksanakan pembiasaan salat fardu. Untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam salat perlu kiranya memberikan suatu rangsangan untuk mendorong anak dalam pendisiplinan salat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *reward* dan *punishment* di RA Al Ikhwan, untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan salat fardu serta untuk mengetahui pengaruh penerapan *reward* dan *punishment* terhadap kedisiplinan salat fardu pada siswa di RA Al Ikhwan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan angket (kuesioner). Populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh siswa RA Al Ikhwan. Sumber data diperoleh dari siswa dan guru serta buku yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan r hitung sebesar 0,540 dan r tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,349 dan termasuk kedalam kategori sedang (nilai r hitung berada pada rentang (0,40-0,599)). Dari pengujian hasil regresi diperoleh hasil dimana nilai f hitung sebesar 12,375 dan f tabel sebesar 3,32 (f hitung $>$ f tabel) dan $\text{sig } t$ $0,001 < 0,05$ yang berarti H_a diterima dan H_o ditolak. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian *reward* dan *punishment* terdapat kedisiplinan salat di *Raudhatul Athfal* Al Ikhwan Bandung.

ABSTRACT

This study departed from the phenomenon that occurred in Ra Al Ikhwan, namely the weak discipline of students in carrying out the habit of fardu prayer. To grow a sense of discipline in prayer, it should provide a stimulus to encourage children in the discipline of prayers.

The purpose of this study was to find out how the application of rewards and punishment at Ra Al Brotherhood, to find out how students discipline in carrying out Fardu prayers and to determine the effect of the application of rewards and punishment towards the discipline of fardu prayers in students at Ra Al Ikhwan.

This study uses a quantitative approach with a type of descriptive research. Data collection techniques through observation and questionnaires (questionnaires). The population and samples used are all students of Ra Al Ikhwan. Data sources were obtained from students and teachers and books related to the problem of this study.

The results of the study showed a count of 0.540 and r tables with a significant level of 5% by 0.349 and included into the medium category (the value of r count is in the range (0.40-0.599)). From the testing of the regression results obtained by the result of the value of F count of 12,375

and F table of 3.32 ($F_{count} > f_{table}$) and $\text{sig } t \ 0.001 < 0.05$ which means H_a is accepted and H_o is rejected Ikhwan Bandung.

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat membimbing manusia untuk mencapai dan melahirkan suatu generasi yang lebih baik, sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Pendidikan adalah sarana bagi kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu setiap warga negara wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

Pada hakikatnya belajar harus terus sepanjang hayat, belajar tidak mengenal waktu dan usia. Pendidikan harus diberikan sedini mungkin kepada anak, hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan rangsangan untuk mengembangkan pertumbuhan jasmani dan rohani, juga pengetahuan sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini, dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam upaya pembinaan terhadap pendidikan anak usia dini, diperlukan sebuah upaya untuk melatih dan mengembangkan kedisiplinan, sebab anak merupakan individu yang mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak memiliki dunianya tersendiri yang tentu berbeda dengan dunia orang dewasa. Mereka memiliki kecerdasan masing-masing serta memiliki naluri sebagai makhluk yang beragam sebagai fitrah yang diberikan Allah Swt.

Pada masa ini, sangat tepat bagi orang tua ataupun pendidik untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Potensi ini dapat berkembang apabila seluruh kegiatan anak mendapatkan arahan dan bimbingan dari orang tua maupun guru. Salah satu cara yang digunakan untuk mendisiplinkan anak ialah dengan menggunakan pendekatan yang positif. Misalnya dengan memberikan teladan, dorongan, berkomunikasi, pujian maupun hadiah.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam agama Islam adalah salat, karena salat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam. Dengan salat lima waktu, anak akan terbiasa disiplin dan memiliki karakter yang baik. Hal ini dikarenakan dalam salat anak akan berlatih konsentrasi, khusyuk dan sabar dalam menjalankannya. Salat sendiri haruslah dilatih sejak anak usia dini, sehingga ketika dewasa salat akan menjadi suatu kebutuhan yang tidak pernah ditinggalkan dan bukan menjadi suatu keterpaksaan akan kewajiban.

Untuk bisa melatih anak agar terbiasa melaksanakan salat, perlu suatu strategi yang diterapkan oleh orang tua maupun pendidik yang akan mendorong anak untuk melaksanakan kegiatan ibadah itu.

Reward dan *punishment* dalam pendidikan digunakan untuk memberikan rangsangan dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku peserta didik. Dengan pemberian *reward*, anak dapat merasakan perasaan senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Perasaan senang yang muncul, memungkinkan gairah anak untuk giat belajar dan meningkatkan prestasinya. Tujuan utama dari pemberian *reward* adalah untuk membuat anak merasa dihargai sehingga anak akan cenderung untuk melakukan yang terbaik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di *Raudhatul Athfal* Al Ikhwan yang berlokasi di Jl. Cigadung Raya Timur Blk No.75 Rt 05 Rw 11 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung 40191.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri), tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain (Sugiono, 2017:36).

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi, dimana yang menjadi objek penelitian adalah keseluruhan populasi siswa RA Al Ikhwan yang berjumlah 32 siswa. Penulis menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau terikat. Dimana yang menjadi variabel bebasnya adalah pengaruh *reward* dan *punishment*, sedangkan variabel terikatnya adalah kedisiplinan salat.

Data primer yang diambil adalah siswa dan guru RA Al Ikhwan kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner atau angket dan observasi. Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket dan observasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian hipotesis asosiatif yaitu mengkorelasikan variabel x dan variabel y. Pengaruh pemberian *reward* dan *punishment* sebagai variabel x dan kedisiplinan salat siswa RA Al Ikhwan kecamatan Cibeunying Kaler sebagai variabel y.

HASIL PENELITIAN

Data Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelas	L	P	Jumlah
1	B 1	7	9	16
2	B2	6	10	16
Jumlah		13	19	32

Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Reward dan Punishment	X.1	0,509	0,349	VALID
	X.2	0,507	0,349	VALID
	X.3	0,732	0,349	VALID
	X.4	0,646	0,349	VALID
	X.5	0,401	0,349	VALID
	X.6	0,678	0,349	VALID
	X.7	0,441	0,349	VALID
	X.8	0,112	0,349	TIDAK VALID
	X.9	0,379	0,349	VALID
	X.10	0,442	0,349	VALID
	X.11	0,653	0,349	VALID
	X.12	0,678	0,349	VALID

	X.13	0,494	0,349	VALID
	X.14	0,373	0,349	VALID
	X.15	0,279	0,349	TIDAK VALID
	X.16	0,548	0,349	VALID
	X.17	0,349	0,349	VALID
	X.18	0,722	0,349	VALID
	X.19	0,376	0,349	VALID
	X.20	0,382	0,349	VALID
Disiplin Salat	Y.1	0,390	0,349	VALID
	Y.2	0,658	0,349	VALID
	Y.3	0,652	0,349	VALID
	Y.4	0,663	0,349	VALID
	Y.5	0,678	0,349	VALID
	Y.6	0,614	0,349	VALID
	Y.7	0,683	0,349	VALID
	Y.8	0,636	0,349	VALID
	Y.9	0,371	0,349	VALID
	Y.10	0,735	0,349	VALID
	Y.11	0,695	0,349	VALID
	Y.12	0,414	0,349	VALID
	Y.13	0,788	0,349	VALID
	Y.14	0,603	0,349	VALID
	Y.15	0,829	0,349	VALID
	Y.16	0,584	0,349	VALID
	Y.17	0,632	0,349	VALID
	Y.18	0,801	0,349	VALID

	Y.19	0,570	0,349	VALID
	Y.20	0,391	0,349	VALID

Sumber: data primer yang diolah dengan SPSS 17, 2020

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Pertanyaan	Alpha	Keterangan
<i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> (X)	18	0,828	Reliabel
Disiplin Salat (Y)	20	0,909	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 17, 2020

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel (X)

		<i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>
N	Valid	32
	Missing	0
Mean		76,75
Median		78,00
Mode		70
Minimum		50
Maximum		94
Sum		2456

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS.17 2020

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel (Y)

		Disiplin Salat
N	Valid	32
	Missing	0
Mean		73,63
Median		77,50
Mode		82
Minimum		41
Maximum		98
Sum		2356

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS 17,2020

Hasil Uji Korelasi

Correlations

		Reward dan Punishment	Disiplin Salat
Reward dan Punishment	Pearson Correlation	1	.540**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	32	32
Disiplin Salat	Pearson Correlation	.540**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	32	32

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS.17 2020

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1665,029	1	1665,029	12,375	.001 ^a
	Residual	4036,471	30	134,549		
	Total	5701,500	31			

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS.17 2020

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,773	15,445		1,280	,210
	Reward dan Punishment	,702	,199	,540	3,518	,001

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS.17 2020

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.292	.268	11,600

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS.17 2020

Simpulan

1. Kedisiplinan siswa dalam melaksanakan salat di *Raudhatul Athfal* Al Ikhwan kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai penyebaran angket terhadap responden diketahui bahwa variabel kedisiplinan salat (Y) memiliki nilai mean sebesar 73,63; nilai median sebesar 77,50; nilai modus sebesar 82; nilai minimum sebesar 41; nilai maksimum sebesar 98 dengan nilai total 2356.
2. Penerapan *reward* dan *punishment* di *Raudhatul Athfal* Al Ikhwan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penyebaran angket terhadap responden diketahui bahwa variabel *reward* dan *punishment* (X) memiliki nilai mean sebesar 76,75; nilai median sebesar 78; nilai modus sebesar 70; nilai minimum sebesar 50; nilai maksimum sebesar 94 dengan nilai total 2456.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *reward* dan *punishment* terhadap kedisiplinan salat di *Raudhatul Athfal* Al Ikhwan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, peneliti menggunakan uji korelasi *product moment* dan uji regresi. Dari perhitungan uji korelasi, diperoleh indeks korelasi sebesar 0,540. Hal ini membuktikan adanya korelasi yang sedang antara penerapan *reward* dan *punishment* dengan kedisiplinan salat.
Dari perhitungan uji regresi uji f, diperoleh hasil dimana nilai “f” hitung sebesar 12,375 dan “f” tabel sebesar 3,32 yang berarti f hitung > f tabel serta uji t, dimana nilai sig t sebesar 0,001 yang berarti bahwa sig t < 0,05. Hal ini berarti hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi “terdapat pengaruh dalam pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kedisiplinan salat anak usia dini” diterima, sedangkan hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “tidak terdapat pengaruh dalam pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kedisiplinan salat anak usia dini” ditolak.

Daftar Pustaka

- Arief, Armai (2002) *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, Jakarta Ciputat Pers
- Arikunto, Suharsimi (2019) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, Rineka Cipta
- Aswad, Kang (2009) *Hadits-Hadits Tentang Zina*, <https://kangaswad.wordpress> diakses pada tanggal 25 November 2020
- Departemen Agama RI (2006) *Al Quran Al Karim dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro
- Hakim, Saifudin, *Keutamaan Belajar Ilmu Agama (Bag 1)*, <https://muslim.or.id> diakses pada tanggal 25 November 2020
- Hurlock, Elizabeth (1978) *Perkembangan Anak Jilid 2*, Jakarta: Erlangga

- Kasiram, Moh (2008) *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press
- Majid, Abdul dkk (2013) *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa (2017) *Manajemen PAUD*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prijodarminto, Soegeng (1994) *Disiplin Menuju Sukses*, Jakarta: Pradaya Paramita
- Purwanto, Ngalim (2009) *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rachman, Auladi, *Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam*, core.ac.uk diakses pada 24 November 2020
- Rahmadi, Fuji (2016) *Reward And Punishment Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*, www.researchgate.net diakses pada tanggal 24 November 2020
- Rifa'i, Moh (1978) *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Rimm, Sylvia (2003) *Mendidik dan Menerapkan Disiplin Pada Anak Prasekolah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Sabri, Alisuf (2005) *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: UIN Jakarta Press
- Siregar, Rusman (2019) *40 Hadis Amalan Ringan Berpahala Besar*, <https://kalam.sindonews.com> diakses pada tanggal 23 November 2020
- Sugiono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sudjana (1996) *Metoda Statistika*, Bandung: PT Tarsito
- Tuasikal, Abduh, *Pendidikan Agama Sejak Dini*, <https://rumaysho.com>, diakses pada tanggal 26 November 2020
- Tuasikal, Abduh, *Shalat Adalah Tiang Agama*, <https://rumaysho.com>, diakses pada tanggal 25 November 2020
- Tulus, Tu'u (2004) *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta Grasindo
- Usman, Uzer (2016) *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wahyudi (2020) *Taat, tertib dan Disiplin Sebagai Identitas Kehidupan Berjama'ah*, <https://minanews.net> di akses pada tanggal 26 november 2020
- Wantah, Maria (2005) *Pengembangan Disiplin dan Moral Pada anak Usia Dini*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI